

o penado Pavão

opinião como direito

EVERYTHING I OWN

agosto 10, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, ensaios, poesia

Ano 13 – vol. 08 – n. 63/2025

Em um dia destes já não estarei mais aqui, como hoje não está mais presente meu pai.

Um dia só estarei ainda aqui, como em memória está meu pai.

Um dia vocês compreenderão o que hoje compreendo: sempre ficou em mim um débito do que poderia ter sido feito e não fiz.

Um dia não estaremos todos mais aqui, mas estarão nossas lembranças, memórias, o trigo separado do joio que conseguimos semear.

Por isso, hoje, não apenas hoje, construam e se doem um pouco mais para que amanhã, mesmo com saudade, seja possível cantar que “naquela mesa está faltando ele”.

Quanto a mim, enquanto ainda estou aqui, já tendo embranquecido os cabelos pelo incessante tempo, seguirei cantarolando baixinho o que antes cantava, mas só bem mais tarde consegui compreender – **Everything I Own – Tudo o que possuo** – enquanto a lágrima insiste em caminhar sobre as marcas da saudade:

“I would give anything I own

I’d give up my life, my heart, my home

I would give everything I own

Just to have you back again

Just to touch you once again”.

TUDO O QUE POSSUO

Eu daria tudo o que tenho

Eu desistiria da minha vida, do meu coração, do meu lar

Eu daria tudo o que tenho

Só para ter você de volta

Só para te tocar mais uma vez.

Feliz Dia dos Pais.

Paz.

COMPARTILHE ISSO:

[18+](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#) [E-mail](#) [LinkedIn](#)

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

[☆ Curtir](#) Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

SER, ESTAR E AGRADECER
setembro 16, 2024
Em "Crônicas"

CONVERSA DE PAI E FILHO
outubro 28, 2022
Em "Opinião"

O ÚLTIMO ENCONTRO
dezembro 31, 2024
Em "Crônicas"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O HOMEM-FERA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

EVERYTHING I OWN

O HOMEM-FERA

O PERIGO BATE À PORTA

A IMPRENSA SILENCIOSA E AS "POLÍCIAS SECRETAS"

GUARDIÃO E SENHOR

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**